

Contagem de Público

Monitor do Debate Político no Meio Digital & More in Common

MANIFESTAÇÃO JUSTIÇA JÁ

29-06-2025 | Avenida Paulista, São Paulo

O Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam 12,4 mil pessoas (+-1,5 mil) na manifestação “Justiça Já”, realizada em São Paulo, no dia 29 de junho de 2025. O protesto foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia. Com a margem de erro de 12%, significa dizer que haviam entre 10.920 e 13.900 participantes. A contagem foi feita no momento de pico da manifestação, às 15h40, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial. Para comparação, na manifestação de 06 de abril de 2025, em defesa da anistia, também na Avenida Paulista, calculamos 44,9 mil manifestantes.

More in
Common

www.moreincommon.com

www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

Realização

Monitor do Debate Político
(USP / CEBRAP)
www.monitordigital.org

More in Common
www.moreincommon.com

Direção geral

Márcio Moretto, USP / CEBRAP
Pablo Ortellado, USP / More in Common

Coordenação técnica

Alexandre Isaac, USP / CEBRAP
Ergon Cugler, More in Common

Direção Executiva

Girliani Martins, USP / CEBRAP
Helena Vieira, More in Common
Luiza Foltran, USP / CEBRAP
Maria Gabriela Feitosa, More in Common

Auxiliar de Coordenação

Roberta Lima, USP / CEBRAP

Setor Administrativo

Letícia Henriques, More in Common

Operador de Drone

Daniel Frias (@da.frias)

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org